

***AVTOMOBILSOZLIKDA BUTLOVCHI QISMLAR XOM ASHYO SARF
ME'YORLARINI ANIQALSH YO'LLARI***

Ergashev Azamatjon Baxodirjon o'g'li

*Andijon Mashinasozlik instituti, Metrologiya, standartlashtrish va mahsulot sifati
menjmenti kafedrası, 4-bosqich talabasi*

Annotatsiya

Bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalarida xom-ashyo sarfi va uni hisoblash muhim ahamiyat kasb etadi.. Chunki xom-ashyo iste'molini boshqarish barqaror ishlab chiqarish jarayononi yaratish, ishlab chiqaruvchilarning o'z xarajatlarini kamaytirishi va natijada maxsulot tannarxini minimmallashishiga, shuningdek atrof– muhitga salbiy ta'sirlarni xam kamaytirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: *Ishlab chiqarish, Xom-ashyo, iste'mol me'yor, korxonalar, mahsulot, material,*

Xom ashyo va materiallar sarfini me'yorlash mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan, rejalashtirilgan miqdorni belgilash, xom ashyo va materiallardan oqilona va samarali foydalanish juda muhim hisoblanadi.

Xom ashyo iste'moli – bu mahsulot yoki xizmatlar ishlab chiqarish uchun xom-ashyo va materiallarni o'zgartirish jarayoni. Xom ashyo iste'moli ko'pincha ekologik barqarorlik va samaradorlik ko'rsatkichi sifatida ishlatiladi. Umuman olganda, ishlab chiqarishda xom ashyo sarfi har qanday ishlab chiqarish jarayonida muhim omil hisoblanadi.

Ishlab chiqarishda xom ashyo va materiallarning iste'mol darajasi quyidagi mezonlarga ko'ra tasniflanadi:

- ❖ ishlab chiqarishda maqsadli foydalanish;

- ❖ xom ashyo va materiallar nomenklaturasining kattalashganlik darajasi;
- ❖ tartibga solish ob'ektlarini kattalashtirish darajasi;
- ❖ amal qilish muddati;
- ❖ tasdiqlash darajasi.

Ishlab chiqarishda xom ashyo va materiallardan foydalanish maqsadiga ko'ra, iste'mol normalari asosiy va yordamchi materiallar iste'mol normalariga bo'linadi.

- ❖ Asosiylariga mahsulot ishlab chiqarishda bevosita ishtirok etuvchi, uning kimyoviy va fizik xususiyatlariga ta'sir

- ❖ etuvchi hamda tayyor mahsulot tarkibiga to'liq yoki qisman kiruvchi barcha turdagi xom ashyo, materiallar va yarim tayyor mahsulotlar kiradi.

- ❖ Yordamchi materiallarga mahsulot ishlab chiqarishda asosiy materiallarga ma'lum xususiyatlarni berish yoki texnologik jarayonning normal ishlashini ta'minlash, shuningdek, tayyor mahsulot sifatini ta'minlash uchun ishlatiladigan xom ashyo va materiallar kiradi

Materialni iste'mol qilish stavkasining bir qismi sifatida quyidagilarni hisobga olish kerak:

- materialning foydali iste'moli;
- o'rnatilgan ishlab chiqarish texnologiyasi tufayli texnologik chiqindilar;
- materiallarning yo'qolishi. Iste'mol normalarining tarkibi ushbu turdagi mahsulotni (ishni) ishlab chiqarish xususiyatlariga nisbatan sanoat usullari va ko'rsatmalarida belgilanadi. Iste'mol stavkalari tarkibini o'zboshimchalik bilan o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

**Xom ashyo va materiallardan foydalanishning quyidagi asosiy
ko'rsatkichlari belgilanadi:**

- Foydalanish koeffitsienti mahsulot (ish) ishlab chiqarishda xom ashyo va materiallardan foydalanish darajasini tavsiflaydi va foydali iste'molning (ommaviy, nazariy iste'mol) mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun belgilangan materiallarning iste'mol darajasiga nisbati bilan belgilanadi.
- Kesish koeffitsienti ularni kesish jarayonida materiallardan foydalanish darajasini tavsiflaydi va manba materialidan olingan barcha turdagi blankalarning massasi (hajmi, maydoni, uzunligi) massasiga (hajmi, maydoni, uzunligi) nisbati bilan belgilanadi. ishlatiladigan material.
- Iste'mol koeffitsienti - foydalanish koeffitsientiga teskari bo'lgan ko'rsatkich, mahsulot (ish) birligini ishlab chiqarish uchun belgilangan xom ashyo, materiallar iste'moli normasining ularning foydali iste'moliga nisbati bilan belgilanadi.
- Mahsulot (yarim tayyor mahsulot) ishlab chiqarish ko'rsatkichi ishlab chiqarishda xom ashyo va materiallardan foydalanish samaradorligini baholash va qayta ishlash uchun rejalashtirilgan xom ashyo va materiallardan mahsulot ishlab chiqarish rejalarini hisoblash uchun ishlatiladi. rejalashtirilgan ishlab chiqarish hajmi uchun boshlang'ich materiallarga bo'lgan ehtiyoj. Bu ishlab chiqarilgan mahsulot (yarim tayyor mahsulot) miqdorining haqiqatda iste'mol qilingan xom ashyo, materiallar miqdoriga nisbati bilan belgilanadi
- Xom ashyodan mahsulotni ajratib olish koeffitsienti tegishli turdagi xom ashyo tarkibidagi foydali moddadan foydalanish darajasini tavsiflaydi. U xom ashyodan olingan foydali moddalar miqdorining ushbu xom ashyo tarkibidagi umumiy miqdorga nisbati bilan aniqlanadi.

Korxonalarda xom ashyo va materiallar sarfi normalarini aniqlash xususiyatlari

Ishlab chiqarish korxonalarida moddiy resurslar iste'molini me'yorlashning asosiy funktsiyalari:

- ishlab chiqarish sharoitlari, texnik hujjatlar, statistik ma'lumotlar va boshqalarni har tomonlama tahlil qilish asosida moddiy resurslarni sarflash normalarini ishlab chiqish va ularga o'z vaqtida o'zgartirishlar kiritish;
- korxonaning barcha manfaatdor tuzilmaviy bo'linmalariga moddiy resurslarni sarflash bo'yicha tasdiqlangan me'yorlarni yetkazish (masul shaxslar imzosi ostida);
- moddiy resurslarni sarflash normalariga rioya etilishini nazorat qilish, chunki xarajatlar normalarini belgilash chegaralarni, ya'ni xarajatlarning ruxsat etilgan maksimal qiymatlarini belgilashni nazarda tutadi;
- moddiy resurslar sarfini kamaytirish va ratsionalizatsiya qilish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish;
- hisobot davridagi moddiy resurslarning haqiqiy sarflanishi va statistik hisobotni shakllantirish ma'lumotlarini tahlil qilish.

Korxonaning sarf me'yori har bir material, qism va yetkazib beruvchi uchun belgilanadi. Korxonada sarf me'yorlarini ishlab chiqish uchun kirish ma'lumotlari quyidagilar:

- ❖ BOM (Billof Material)
- ❖ Texnologik jarayon
- ❖ Ishlab chiqarish uskuna va jixozlari

Xom ashyo va materiallar sarf me'yorlarini ishlab chiqish va qayta ko'rib chiqish bo'yicha korxonada ishchi gurux va komissiya tuzilgan. Komissiya tarkibi quyidagilardan iborat:

- reja-moliya bo'limi
- iqtisodiy bo'lim
- texnologiya bo'limi
- bosh direktor

➤ standartlashtirish, metrologiya soxasidagi bilimlarga ega bo'lgan xom ashyo, material, texnologiya va asbob-uskunalar bo'yicha tashqi tashkilot mutaxassislar (zarur bo'lsa)

➤ ishlab chiqarishni rejalashtirish bo'yicha mutaxassislar (zarur bo'lsa)

➤ xom ashyo yetkazib berish bilan ishlaydigan mutahassislar(zarur bo'lsa)

Korxonada har bir maxsulot birligiga sarf normalari soxaga oid fanlarning ilmiy asoslangan ma'lumot va formulalari asosida hisoblab chiqiladi. Mahsulot birligi uchun sarf me'yorlar miqdorini belgilashda muhandislik va loyiha hujjatlari ma'lumotlaridan foydalaniladi. Xom ashyo sarf me'yoringing og'ishini aniqlashda quyidagilar uchun dopusklar hisobga olinadi:

- standartga muvofiq ishlab chiqiladigan material uchun;
- texnik imkoniyatlari bo'yicha mahsulot yetkazib beruvchilarning maxsulotlari uchun;
- texnik imkoniyatlari bo'yicha ishlab chiqarishning jixozlari uchun.

Sarf me'yorlarni o'lchashdan oldin, texnologik jarayon va uskunaning barqarorligi va to'g'riligiga ishonch hosil qilish kerak. Shuningdek, xom ashyoning belgilangan spetsifikatsiyaga muvofiqligi ham tekshiriladi. Korxonada maxsulotlar uchun dastlabki xom ashyo va material sarfi me'yorini mutaxassislardan iborat va korxonada buyrug'i asosida tasdiqlangan komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Xom ashyo sarf me'yorlaridagi o'zgarishlar quyidagi xolatlarda amalga oshirilishi mumkin:

- ✓ yetkazib beruvchi va xom ashyo almashganda;
- ✓ uskunalarni ta'mirlanganda;
- ✓ ishlab chiqarilayotgan materialning standarti o'zgarganda;
- ✓ yetkazib beruvchi va korxonada o'rtasida tuzilgan shartnoma shartlari o'zgarganda;
- ✓ xom ashyo materiallarining spetsifikatsiyasi o'zgarganda;
- ✓ texnologik jarayon o'zgarganda.

Tasdiqlangan sarf me'yorlarning amal qilish muddati tasdiqlangan sanadan boshlab 2 yildan 3 yilgacha bo'lib, quyidagilarga bog'liq:

- ishlab chiqarish spetsifikatsiyasi;
- korxonaning ishlab chiqarish sharoitlarining xususiyatlari;
- xom ashyoni almashtirish;
- xom ashyo va materiallarni birlashtirish.

Xom ashyo is'temoliga ta'sir etuvchi omillar

- Uskuna va texnologiya: ishlab chiqarish jarayonida qo'llaniladigan asbob-uskunalar va texnologiya
- turi ham xom ashyo iste'moliga ta'sir qilishi mumkin. Yangi asbob-uskunalar va texnologiya samaraliroq bo'lishi va bir xil mahsulotni ishlab chiqarish uchun kamroq xom ashyo talab qilishi mumkin.
- Materialning sifati: ishlatiladigan xom ashyo sifati ham iste'mol darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Yuqori sifatli materiallar kamroq ishlov berishni talab qilishi va kamroq chiqindilarga olib kelishi mumkin, bu esa umumiy iste'mol darajasini pasaytiradi.
- Tovar narxlari iste'mol darajasiga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar xom ashyo narxi ko'tarilsa, kompaniyalar iste'molni kamaytirish yo'llarini izlashlari yoki muqobil materiallarni izlashlari mumkin. Agar tovarlar narxi tushib qolsa, kompaniyalar o'z iste'molini oshirishi mumkin.
- Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash: Chiqindilarni samarali yo'q qilish va qayta ishlash ham xom ashyo sarfini kamaytirishi mumkin. Korxonalar chiqindilardan yangi mahsulotlar ishlab chiqarish yoki energiya ishlab chiqarish uchun foydalanishi mumkin, bu esa xom ashyo sarfini kamaytiradi.

Ishlab chiqarishda xom ashyo iste'molini takomilashtirish

Ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish orqali kompaniyalar ishlatiladigan

xom ashyo miqdorini kamaytirishi va ularning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirishi mumkin. Bunga energiya sarfini kamaytirish, chiqindilarni kamaytirish va iloji boricha materiallarni qayta ishlatish yo'llarini izlash kiradi.

Bundan tashqari, korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarini samarali va samarali saqlash uchun xavfsizlik va sifat nazoratining eng yuqori standartlariga rioya qilishlari kerak. Va nihoyat ishlab chiqarishda xom ashyo iste'moli bilan bog'liq yangi texnologiyalar va tendentsiyalardan xabardor bo'lish muhimdir. Misol uchun, 3D bosib chiqarish va boshqa rivojlanayotgan texnologiyalardagi yutuqlar ma'lum xom ashyolarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirishi va umumiy ishlab chiqarish jarayonini yanada samaraliroq qilishi mumkin.

Shuningdek korxonalar kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tanqislikni aniqlash uchun xomashyodan foydalanish tendentsiyalarini monitoring qilish va tahlil qilish tizimini yaratishi kerak.

Xom ashyo iste'moli hisobidagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun sun'iy intellektdan foydalanish kerak deb o'ylayman. Chunki ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi va xom ashyodan foydalanishni optimallashtirish yo'llarini taklif qiladi.

Adabiyotlar

1. Raimdjonovich X. B., Baxodirjon o'g'li E. A. XOMASHYO SARFI HISOBINI ISHLAB CHIQISH //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 7. – C. 471-478.Scientific Impulse 1 (7), 471-478

2. Raimdjonovich X. B., Odiljon o'g'li M. A. SIFATNI TA'MINLASH UCHUN AVTOMOBIL ESHIGI PANELIGA 3D SKANERLASHNI QO'LLASH TEKSHIRISH FAOLIYATI //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 7. – C. 479-485.

3. Xamdamov B., Maxmudov A. AVTOMOBILSOZLIKDA SIFATNI TA'MINLASH VA SIFAT BOSHQARUVI //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 35-46.

4. Raimdjonovich X. B., Odiljon o'g'li M. A. Avtomobilsozlikda Sifatni Ta'minlash Va Sifat Boshqaruvi //JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 8-10.

5. Xamdamov B., Maxmudov A. SIFAT MENEJMENTI TIZIMLARINING USTUNLIGI //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 28-39.

6. Xamdamov B., Maxmudov A. AVTOMOBIL KUZOV QISMI SIFATINI ANIQLASH USULLARI VA O'LCHOV VOSITALARI //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 47-53.

7. Sativaldiyev A., Maxmudov A., Jo'raboyev T. LOK-BO YOQ QOPLAMALARINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYALARI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-27.

8. Sativaldiyev A., Maxmudov A., Jo'raboyev T. AVTOMOBILSOZLIKDA UCH O'LCHAMLI O'LCHOV VOSITASI YORDAMIDA O'LCHAMLARNING ANIQLILIGINI TA'MINLASH //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 17-21.

